

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СТРАНАХ СНГ

Жағыпар В.И.

НАО «Медицинский университет Астана» г. Астана, Республика Казахстан,
vzhagypar@mail.ru

научный руководитель: Байдуллаева Шынар Амановна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683929>

Аннотация

В настоящее время в обществе обостряется эпидемиологическая ситуация, связанная с ростом заболеваемости социального характера. Социально значимые заболевания - болезни, вызывающие наибольшую смертность и инвалидность населения из-за их способности широко распространяться в обществе (массово). Болезни этой группы имеют большое значение для общества, представляют опасность для многих людей. Поэтому система здравоохранения уделяет большое внимание их диагностике и лечению.

Ключевые слова: социально значимые заболевания, медицинская помощь, бесплатное лекарственное обеспечение.

Актуальность проблемы

Социально значимые заболевания являются основными факторами риска. Основные признаки, включенные в понятие "социально значимые заболевания":

- массовое распространение болезни, то есть высокий процент распространения болезни среди населения, в том числе значительный процент "скрытых" пациентов в обществе;
- высокие темпы ежегодного роста числа больных, болезни этой группы имеют возможность быстрого распространения;
- ограничение полноценного функционирования пациента в обществе при наличии такого заболевания;
- опасность заболевания для окружающих;
- заболевания инфекционного и неинфекционного характера [1].

Приоритетным решением проблемы социально значимых заболеваний является профилактика факторов риска их развития и обеспечение лекарственными средствами с проведением современных профилактических технологий. Это позволяет целенаправленно и успешно использовать экономические и медицинские ресурсы для первичной профилактики социально значимых заболеваний и оздоровления населения.

Медицинская помощь больным социально значимыми заболеваниями оказывается в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих формах.

Для получения права на бесплатное лекарственное обеспечение со стороны государства гражданин должен встать на учет и быть в реестре тех, кто нуждается в социальной поддержке. В целом, в настоящее время система бесплатного лекарственного обеспечения постоянно совершенствуется и приносит пользу и гражданам. Каждая страна создает необходимые условия для всеобщего доступа к лекарственной терапии [2].

Целью аналитического отчета сравнительный анализ организации лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на государственную поддержку социально значимых заболеваний в странах СНГ

Материалы и методы исследования. Повествовательный обзор, основанный на поиске литературы в базе медицинских и биологических публикаций PubMed, Web of Science. Используются статистические данные Всемирной Организации Здравоохранения.

Результаты обсуждения.

Бесплатное лекарственное обеспечение финансируется за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также путем целевого текущего распределения. Закуп лекарственных средств производится в рамках бюджетных программ, администратором которых является Министерство Здравоохранения.

Рассматривая перечень социально значимых заболеваний в странах СНГ, следует отметить, что в настоящее время лекарственное обеспечение больных туберкулезом, инфекциями, передающимися половым путем, гепатитом В, гепатитом С, ВИЧ, раком, сахарным диабетом, психическими и поведенческими расстройствами, характеризующимися высоким кровяным давлением, связано со значительными финансовыми затратами государства, что приводит к объясняется это значительными финансовыми вложениями в их разработку и производство в зависимости от группы.

В Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Молдове, Туркменистане, Украине пациенты с вышеуказанными заболеваниями имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение со стороны государства.

Выводы. В странах СНГ разработаны и систематически действуют национальные, государственные программы по организации медико-социальной помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Только в Азербайджане в 2024 году в рамках программы ОСМС будет реализован проект по бесплатному получению лекарств [3].

В настоящее время лекарства рассматриваются государством как стратегические продукты, которые косвенно влияют на поддержание национальной безопасности страны и улучшение качества жизни населения. Вопросы совершенствования лекарственного обеспечения актуальны во всем мире.

Список использованных источников

1. Medical and social aspects of health. Modern approaches to the prevention of socially significant diseases//S.N. Puzin, M.A. Shurgaya, O.T. Bogova, V.N. Potapov, S.A. Chandirli, L.Yu. Baleka, V.V. Belichenko, D.S.Ogay <https://cyberleninka.ru/article/n/mediko-sotsialnye-aspekty-zdorovya-naseleniya-sovremennye-podhody-k-profilaktike-sotsialno-znachimyh-zabolevaniy>
2. Некоторые аспекты льготного лекарственного обеспечения населения в рф// М. Е. Валеева// сборник: «Молодежь, образование и наука XXI века» 2023 г.С.16-18 <https://nizrp.narod.ru/metod/kafmarkilog/1699844669.pdf#page=17>
3. Вестник Кавказа // В следующем году в Азербайджане будут бесплатно выдавать лекарства //15 дек 2023 <https://vestikavkaza.ru/news/v-sleduusem-godu-v-azerbajdzane-budut-besplatno-vydavat-lekarstva.html?ysclid=lrs111axbx623417418>

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Фамилия, имя, отчество автора(полностью)	Жағыпар Венера Ильяқызы
Город, полное название вуза	НАО «Медицинский университет Астана» г. Астана, Республика Казахстан
Место работы или учебы	НАО «Медицинский университет Астана»
Должность	магистрант первого курса
Ученая степень, ученое звание	
Контактный телефон	8-747-811-08-31
E-mail	vzhagypar@mail.ru
Форма участия:	- только публикация материалов.
Название статьи	Основные тенденции организации лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на государственную поддержку социально значимых заболеваний в странах СНГ